

Wampiry a seksualność i płeć. Ewolucja obrazu wampira od Polidoriego do Meyer

Beata Brol

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ORCID: 0009-0007-6332-6381

Abstract

Vampires – sexuality and gender. The evolution of the vampire figure from Polidori to Meyer

Vampires are an extremely fascinating field of study that allows for a deeper understanding of how sexuality and gender identity are explored in literature. Selected vampire works (John William Polidori's *The Vampyre. A Tale*, *Carmilla* Joseph Sheridan Le Fanu, *Dracula* Bram Stoker, Anne Rice's *Interview with the Vampire*, Stephanie Meyer's *Twilight*) were analysed to trace the evolution of the relationship between vampirism, sexuality, and gender. For centuries, vampires have symbolised forbidden desires, incomprehensible lust, and the destabilisation of traditional social norms. Vampire characters are characters that by their very nature challenge traditional gender roles and heteronormativity in the context of sexuality and gender. From the birth of *The Vampyre. A Tale* Polidori in 1819 to the appearance of *Twilight* by Stephenie Meyer in 2005, vampires have transformed from Byron-inspired, mysterious, dangerous and erotic men who corrupt young women and men, to eternally young

Beata Brol, od 2022 roku studentka filologii polskiej w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; na dorobek naukowy składają się wystąpienia na ogólnopolskich konferencjach naukowych: „Z marginesu do centrum. Narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych” oraz „Potwory, stwory, monstra, obcy”; główne zainteresowania naukowe obejmują tematykę literatury queerowej i przedstawianiem nieheteronormatywności w kulturze i języku, literaturę współczesną nawiązującą do tradycji literatury romantycznej oraz zagadnienia tradycji literackiej.

bbrol@us.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

high school students with shiny skin who put off their first sexual experiences until their wedding night.

The article examines how literary and cultural representations of vampires have evolved along with social transformations. She focuses on how vampires became a tool for exploring and expressing various aspects of sexuality and gender. The analysis shows that vampirism not only reflects but also shapes society's perceptions of these fundamental aspects of human experience.

Vampires, as metaphorical beings, can serve as mirrors in which society sees its own images and fears. Their evolution reflects not only changes in literature and popular culture, but also changes in social norms, values and notions about gender and sexuality. Extensive research in this area can thus contribute to a deeper understanding of the complex relationships between literature, culture and society, which is important for humanities and social studies.

Key words: vampires, queer, LGBTQ+ literature, romanticism, sexuality, gender identity

Wprowadzenie

W XIX wieku pojawiło się wiele nowych motywów literackich, w tym fascynujący wątek wampiryczny, który do dzisiaj stanowi inspirację dla twórców. Można zaryzykować stwierdzenie, że współcześnie wampir jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych nadprzyrodzonych istot, wszechobecną w literaturze, filmografii, komiksach, grach zarówno komputerowych, jak i tradycyjnych RPG. Tekstów kultury podejmujących tematykę wampiryczną przez lata nagromadziło się wiele, biorąc pod uwagę tak profesjonalne wydawnictwa, jak i amatorskie czy fanowskie publikacje z całego świata, które ostatnimi laty również wkraczają na rynek wydawniczy dzięki platformom do tworzenia oraz publikowania własnych tekstów typu Wattpad czy Archive of Our Own. Niedawno pojawiły się tytuły takie jak *Wypiór* (2021) Grzegorza Uzdańskiego, *Krew, która nas dzieli* Edyty Prusinowskiej (2023) czy *Wampirze cesarstwo* (2021) Jaya Kristoffa. *Wypiór* Uzdańskiego doczekał się również premiery na scenie Teatru Syrena w lutym 2024 roku w reżyserii Jacka Jabrzyka. Na ten sam rok zapowiadane są aż cztery premiery filmów nawiązujących do motywu wampirycznego (Whitlock 2024). Figura wampira trwale zakorzeniła się w świadomości współczesnego człowieka, co więcej w publicystyce popularnej mianem wampira zaczęto nazywać nie tylko potwora, który żywi się ludzką krwią pod osłoną nocy, ale i ludzi mających negatywny wpływ na samopoczucie oraz dobrostan psychiczny, tych którymi się otaczają. Jednak powszechna moda na wampiry nie rozpoczęła się w XXI wieku, bowiem przez wiele lat motywy wampiryczne pojawiały się w literaturze wysoko- i niskoartystycznej, swoim początkiem sięgając do XIX wieku. Podsumowaniem tych predylekcji są słowa Marii Janion z pracy pod tytułem *Wampir. Biografia symboliczna*: „Już nie trzeba udawać się na rozstajne drogi, aby spotkać mrowie wampirów” (Janion 2023: 9).

Wampiry, upiory i wampierze były postaciami wywodzącymi się z różnych mitologii. Siały strach na wsiach, były bohaterami lokalnych opowieści,

elementami folkloru. W XIX wieku literatura dokonała ich przemiany, która na stałe zapisała się we współczesnej kulturze w postaci przypominającej Draculę, o czym wspomina Anna Gemra w *Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum Frankensteina w wybranych utworach*. Literackie przedstawienia wampirów zaczęły odzwierciedlać ludzkie lęki związane przede wszystkim z pojęciami seksualności i płci, stając się rodzajem lustra odzwierciedlającego zmieniające się normy społeczne.

Wampir – John William Polidori. Prototyp wampiryczny

Chociaż pierwszym znanym utworem z motywami wampirycznymi jest ballada Johanna Wolfganga von Goethego *Naręczona z Koryntu* (1797), to opowiadanie pod tytułem *Wampir* (1819) Johna Polidoriego jest jednym z pierwszych tekstów, w którym zbudowany został do dzisiaj znany mit wampira. Autorstwo tego utworu początkowo przypisywano lordowi Byronowi (Janion 2023: 170). Jest jednym z pierwszych tekstów, gdzie pojawia się znany współcześnie wizerunek wampira. Postać lorda Ruthvena mogła być inspirowana sylwetką lorda Byronem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że utwór powstał w ramach najbardziej płodnego dla literatury dziewiętnastowiecznej wieczoru, a mianowicie na spotkaniu Percy'ego, Mary Godwin (potem Shelley), lorda Byrona oraz Johna Polidoriego. Postać wampira, czyli Lord Ruthven, zostaje przedstawiona jako przystojny, tajemniczy, bogaty mężczyzna pragnący zapolewać na uosobienie cnoty, piękna i delikatności, jakim są bohaterki kobiece w opowiadaniu (między innymi Ianthe). Kobiety pragną zwrócić na siebie jego uwagę w kontekście romantycznym, ale bezskutecznie. Ofiarami wampira stają się trzy młode kobiety, w tym siostra Aubreya – głównego bohatera opowiadania. Aubrey razem z Ruthvenem jedzie do Grecji, co można uznać za metaforę inicjacji homoseksualnej (kultura, w której relacje między mężczyznami były dopuszczane w formie pederastii – oczywiście w założeniu interakcje te miały być platoniczne, w praktyce zachodziły romantyczne i seksualne) oraz jako nawiązanie do biografii lorda Byrona, który utrzymywał stosunki romantyczno-erotyczne również z mężczyznami. Wampir w tekście przedstawiony jest jako uwodziciel, który pozbawia życia piękne i delikatne kobiety, ale czyni to w sposób, który ma usunąć daną kobietę z życia Aubreya – tak jakby Ruthven pragnął mieć go tylko dla siebie i dla swoich przyjemności. Znacząca jest również scena, w której lord prosi Aubreya o dochowanie tajemnicy dotyczącej jego wampirycznej natury – przysięga milczenia o wampiryzmie staje się synonimiczna do obietnicy milczenia o homoseksualności ze względu na wszechobecne tabu z tym związane.

Carmilla – Joseph Sheridan le Fanu. Kobieta wampir

Carmilla (1872) jest jednym z pierwszych tekstów przedstawiających wampiryzację. Pojawienie się kobiety-wampira jest nie tylko kontrowersyjne ze względu na przełamanie stereotypu niewinności kobiet opisywanych w literaturze, ale również dlatego, że tytułowa *Carmilla* uwodzi młodą dziewczynę, Laurę, narratorkę opowiadania. Kobieta przestaje być bierna i w postaci wampira odzyskuje swoją seksualność, która w patriarchalnym społeczeństwie jest represjonowana i uważana za niemoralną, złą, nieprzystającą kobietom. Wynika to z faktu, że „[...] seksualność w społeczeństwach zachodnioeuropejskich uznawano postrzegano jako niebezpieczną fanaberię, wykroczenie przeciwko racjonalnej, mieszczańskiej etyce obowiązku i pracy; ideologię tę uprawiano oczywiście z androcentrycznego punktu widzenia, toteż na cenzurowanym znalazła się głównie seksualność kobieca” (Płaza 2011: 411). Charakterystyczne zęby dodatkowo uwypuklają rolę, którą przyjmuje wampiryzca. Podłużne kły o charakterze fallicznym, służące do penetrowania skóry ofiar, są równoznaczne z nadaniem kobiecie cech tradycyjnie uznawanych za męskie. Kobieta aktywna, która odzyskuje swoją podmiotowość seksualną, może być traktowana jako zagrożenie dla patriarchalnego porządku, więc przedstawiana jest jako przerażająca istota, której należy się wystrzegać. Ukazywanie relacji lesbijskich w literaturze nie było popularne w XIX wieku. Demonizacja postaci nieheteronormatywnej mogła mieć na celu dalszą stygmatyzację relacji romantyczno-erotycznych dwóch kobiet. Ponownie naruszona zostaje pozycja mężczyzny, który zostaje zastąpiony przez kobietę, taka relacja nie stoi zatem w zgodzie z wartościami patriarchy. Wampiryzca *Carmilla* zostaje pokonana w finałowej scenie opowiadania, co symbolizuje pokonanie wartości związanych z wyzwoleniem seksualnym kobiet; jest to ewidentna stygmatyzacja kobiecości oraz lesbijek, które są traktowane jako zagrożenie dla społeczeństwa. Cytując Marię Janion: „Było to podwójne przekroczenie przypisanej kobiecie roli społecznej: po pierwsze, *Carmilla* łamała zakaz aktywności seksualnej, która przysługiwała jedynie mężczyźnie; po drugie, pożądała kobiety, jako kobiety właśnie, co przeciwstawiało się normie heteroseksualnej” (Janion 2023: 184). W opowiadaniu widoczna jest wyraźna wojna płci; z jednej strony są kobiety Laura, *Carmilla* – złączone ze sobą relacją o podłożu romantyczno-erotycznym, a z drugiej ojciec dziewczyny, generał i ksiądz, którzy zbierają się, żeby zabić *Carmillę* poprzez wbicie jej kołka w serce, odcięcie głowy i spalenie zwłok, czyli dosyć klasycznymi wg tradycji słowiańskiej i bałkańskiej metodami zabijania wampira, co zostało utrwalone w przekazach o zabójcach wampirów (McClelland 2006 : 139).

Relacja Laury i *Carmilli* jest pełna ambiwalentnych uczuć, ponieważ *Carmilla* jednocześnie przyciąga Laurę i odpycha ją. Obrazuje to choćby następujący fragment:

W owych tajemniczych chwilach nie lubiłam jej. Odczuwałam wówczas dziwne, pełne niepokoju podniecenie, niewątpliwie przyjemne, łączące się jednak zawsze i niezmiennie z uczuciem strachu i odrazy. W czasie takich scen nie potrafiłam myśleć o niej wyraziście, byłam jednak świadoma uczucia miłości przegradzającego się w uwielbienie i nienawiści zarazem. Wiem, że to paradoks, nie potrafię jednak inaczej tego wyjaśnić (Le Fanu 2023: 401).

Ostatecznie Laura staje się akolitką wampirzycy zgodnie z regułą, że „Miłość łączy się z okrucieństwem, zaś życie ze śmiercią” (Wołek 2012: 129).

Przedstawienie Carmilli w ten sposób jest próbą napiętnowania wyzwolenia seksualnego kobiety – przedstawicielka płci żeńskiej, która odczuwa potrzeby seksualne, wyraża je i na dodatek nie zaspokaja swoich pragnień z mężczyzną, tylko z inną dziewczyną, musi być potworem, istotą nienaturalną, której pragnienia nie są jej własnymi, lecz zostają jej narzucone przez jakąś upiorną, nieokreśloną siłę.

Innym istotnym zagadnieniem w kreowaniu tego motywu w *Carmilli* jest pojawiająca się narracja o wampiryzmie jako chorobie. W ten sposób generał Spielsdorf, znajomy ojca Laury, opisuje przypadłość swojej siostrzenicy, panny Rheinfeldt, pierwotnie mającej przyjechać do zamku Laury, która okazała się ofiarą wampirzycy. Jest to typowa próba racjonalizowania niepokojącego stanu panny Rheinfeldt, bowiem nikomu nie przychodzi na myśl możliwość zaatakowania przez wampirzycę. Współcześnie usprawiedliwienia dla objawów wampirycznych można szukać w chorobach takich jak porfiria, która charakteryzuje się nieprawidłową syntezą hemu (składnika krwi). „Chorzy mają cofnięte dziąsła, przebarwione zęby, światłowstręt i inne wampiryczne cechy. [...] nagły »wampiryzm« dziewcząt otaczających atrakcyjnego mężczyznę może być w istocie efektem nadmiaru estrogenów w ich organizmie i przestrzeganej przez nie diety, która uaktywnia utajoną dotąd w organizmach chorobę” (Błaszczowska 2012: 18). Wampiryzm jako schorzenie może być też traktowany bardziej metaforycznie ze względu na swoje powiązania z nieheteronormatywnością. Homoseksualność i inne odstępstwa od heteroseksualnej „normy” były bardzo długo traktowane przez środowiska – zarówno medyczne, jak i religijne – jako choroba. Dopiero 17 maja 1990 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń, ale do dziś można spotkać się z tą narracją, co poświadcza następujący *passus*: „To jest choroba, bardzo przykra. Da się jednak ją wyleczyć, są na to przykłady. Są ludzie, którzy byli homoseksualistami i się wyleczyli i teraz są szczęśliwi. Będę walczył z LGBT, bo to jest terror” (Pacewicz & Szymczak 2019). Kulturowe stawianie znaku równości między pojęciami choroby, homoseksualności i wampiryzmu jest szkodliwe dla społeczności LGBTQ+. Już w II poł. XIX wieku nieheteronormatywność

podlegała demonizacji w tekstach kultury, aby ustanowić standardy ówczesnej moralności, zwłaszcza tej dotyczącej kobiet.

W XXI wieku historia Laury i Carmilli zostaje odzyskana przez współczesne formy przekazu, chociaż nie zawsze tak było, ponieważ pierwsza ekranizacja opowiadania została nakręcona w sposób, który pomimo, że opowiada o relacji dwóch kobiet, jest stworzona „dla” męskiego widza (tzw. zjawisko *male-gaze*). *Carmilla*, chociaż mniej znana od na przykład *Draculi*, często pojawia się w kulturze popularnej. Inspirację opowiadaniem czerpano w trakcie kręcenia teledysku do południowokoreańskiej piosenki *Monster* wykonywanej przez członkinie grupy Red Velvet, Irene i Seulgi. Powstał również serial internetowy na platformie YouTube, którego fabuła dzieje się w akademiku uniwersyteckim.

***Dracula* – Bram Stoker. Wampir kultowy**

Następnym kluczowym tekstem w ewolucji przedstawienia wampira w kontekście seksualności i płci jest *Dracula* Brama Stokera. Wydana w roku 1897 powieść irlandzkiego pisarza jest jednym z najbardziej znanych dzieł kultury wampirycznej, które do dzisiaj jest inspiracją dla wielu twórców. Jest to bezsprzecznie najmocniej rozpowszechniony obraz wampira, który odcisnął piętno na kulturze popularnej. Hrabia *Dracula* wykreowany przez Stokera jest postacią obdarzoną charakterystycznymi cechami, które w następnych tekstach kultury będą powielane i modyfikowane. Maciej Płaza w posłowie do *Draculi* z 2011 roku zauważa: „*Dracula* jest imponującą kompilacją najróżniejszych wyobrażeń i tradycji – literackiej, folklorystycznej, historycznej – suto przyprowadzoną romantyczną egzotyką, dekadencją estetyką i oraz wiktoriańskim fetyszyzmem” (Płaza 2011: 418).

Aspektem szeroko eksplorowanym przez autora jest krew – pierwszą i jedną z najważniejszych cech wampira jest żywienie się tym ludzkim płynem ustrojowym, któremu przypisywane są w powieści przymioty zarówno męskie, jak i żeńskie. W jednej ze scen transfuzji od doktora Sewarda dla Lucy Westerny Abraham Van Helsing w żartobliwy sposób sugeruje, że Lucy popada w wielożeństwo, ponieważ ostatecznie bohaterka otrzymuje krew od czterech mężczyzn (najpierw od swojego narzeczonego Holmwooda, potem, kiedy nie jest on dostępny, od Sewarda, Morrisa i Van Helsinga). Lekarz prosi, aby nie mówić o przeprowadzonym zabiegu narzeczonemu Lucy, w obawie o jego zazdrość. Posoka może być w tym przypadku traktowana jako ekwiwalent spermy. Krew to kluczowy aspekt kobiecy, ponieważ jest związana z cyklem menstruacyjnym. Hrabia *Dracula* pije zawartość żył zarówno mężczyzn, jak i kobiet, więc obcuje z dwiema płciami, wysnuć można zatem wniosek o jego

nieheteronormatywności. Jednak nie tylko on wchodzi w homoseksualne związki krwi. Kiedy mężczyźni oddają swoje płyny Lucy, te mieszają się – przez co dawcy wchodzi ze sobą nawzajem w relacje jednopłciowe.

Co więcej, Dracula porusza się wyłącznie w czasie lunarnym, co z oczywistych względów jest ściśle związane z księżycem i jego symboliką. Według kalendarza lunarnego działa kobiecy układ rozrodczy, zatem księżyc sam w sobie jest również rekwizytem przypisywanym kobiecości. Hrabia Dracula podlega w związku z tym feminizacji, co nie jest dobrze oceniane z perspektywy wiktoriańskiej moralności.

Postrzeganie postaci wampira zależy od płci bohaterów. Mężczyźni w powieści Stokera są przedstawieni jako silni, inteligentni racjoniści, którzy pragną walczyć ze złem, jakim jest wampir i chcą uchronić piękne i delikatne kobiety przed wpływami wampirycznymi. Każdy z przedstawionych bohaterów ma cechy charakterystyczne dla społeczeństwa XIX wieku. Jonathan Harker odbywa inicjacyjną podróż, żeby zmierzyć się z trudami życia, na końcu której będzie na niego czekać przyszła żona; doktor Seward jest wzorowym pozytywistą, lord Godalming to szlachcic, którego tytuł i pieniądze są gwarantami powodzenia i moralności, zaś Quincey Morris jest uosobieniem młodszej energii Ameryki Północnej. Jedną z najważniejszych osób walczących z wampirami jest jednak profesor Abraham Van Helsing, który – podobnie jak Dracula – stał się ikoną historii wampirycznych, unieśmiertelniony np. w filmie *Van Helsing* wyreżyserowanym przez Stephena Sommersa jako symbol walki z wampiryzmem. Nasuwa się pytanie: „Skąd ta zaciekłość [w walce z wampiryzmem – dopowiedzenie B.B.]? W powieści nie uzasadniają jej żadne względy osobiste, stoi za nią tylko zawodowa etyka lekarza i niezachwiany kodeks moralny – ale właściwie dzięki temu van Helsing staje się postacią posągową” (Płaza 2011: 420). Warto zauważyć, że antagonistą Drakuli jest imiennikiem samego autora powieści, Abrahama (Brama) Stokera – można zatem zaryzykować interpretację, że autor stawia siebie w pozycji obrońcy moralności. W odniesieniu jednak do kontekstu biograficznego autora ta interpretacja nie jest pewna, a Maciej Płaza sugeruje, że Stoker sam jako mężczyzna miał problemy z własną seksualnością, zwierzał się, że odczuwa w sobie silny pierwiastek kobiecy (Płaza 2011: 421).

Postacie kobiet można w powieści podzielić na dwie kategorie lub też wyróżnić w ich osobowościach dwa etapy rozwoju: przed i po kontakcie z Draculą. Zanim zetknęły się z hrabią, Mina i Lucy były wzorowymi, grzecznymi, bogobojnymi damami – wzorami wiktoriańskiej moralności, co jest wielokrotnie podkreślane przez Van Helsinga. Kiedy Mina decyduje się na wzięcie udziału w poszukiwaniach hrabiego, zostaje to skomentowane przez profesora: „Umysł ma jak mężczyzna – a raczej jak mężczyzna obdarzony bystrym umysłem – a do tego serce kobiety” (Stoker 2011: 254). Deprecjonuje

w ten sposób jej odwagę i twierdzi, że „umysł mężczyzny” nie wystarczy do wzięcia udziału w wyprawie. Wszelkie popędy erotyczne Miny i Lucy są pomijane, by podkreślić ich niewinność, a potem zwrócić ich seksualność przeciwko nim, kiedy zaczynają podlegać wpływowi wampira. Lucy po przemianie staje się zaprzeczeniem poprzedniej wersji siebie – jest lubieżna i porywa dzieci z ulic. Musi więc zostać potępiona i to właśnie przez silnych, odważnych, kroczących w świetle mężczyzn. Podobna jest sytuacja Miny: po wampirycznym chrzcie zostaje naznaczona kainowym znamieniem, ale może się jeszcze uratować, a właściwie może jeszcze zostać ocalona przez mężczyzn, gdy zniszczą zło w postaci wampira.

Hrabia Dracula jest postacią stojącą w opozycji do pozostałych – jest swego rodzaju przestrożą wobec nieheteronormatywności pod względem seksualności i płci. Mogą go pokonać tylko prawi mężczyźni, ponieważ kobiety zbyt łatwo są w stanie poddać się wampirowi.

Wywiad z wampirem – Anne Rice. Queerowanie wampirów

Następnym tekstem, jaki zostanie tutaj omówiony, jest *Wywiad z wampirem* (1976) Anne Rice. Pierwszą relacją, która pojawia się w powieści jest związek Louisa de Pointe du Laca i Lestata de Lioncourta. Z jednej strony są partnerami w interesach, chociaż niekoniecznie można nazwać to partnerstwem, ponieważ Lestat wykorzystuje Louisa i jego plantację jako środek swojego utrzymania. Z drugiej strony łączy ich coś głębszego niż tylko pragmatyczne sprawy, z uwagi na to, że Lestat dokonał na Louisie aktu przemiany w wampira. Tę transgresję Louis wspomina w niezwykle sensualny i *quasi*-erotyczny sposób:

Chciałem jeszcze walczyć, ale przycisnął mnie tak silnie, że całkowicie panował nad moim wyprężonym jak struna ciałem. Gdy tylko zaniechałem oporu, zatopił zęby w mojej szyi. [...] Pamiętam, że gdy mówił, wszystkie włosy na moim ciele zelektryzowały się, a całe ciało drżało. Przypominało to dreszcz namiętności... [...] Piłem, wysysając jego krew z rany w nadgarstku. Po raz pierwszy od czasów niemowlęstwa doświadczając tej szczególnej przyjemności ssania pokarmu, całym ciałem, skupiając się na tym jedynym źródle życia (Rice 2005: 27).

Opis ugryzienia odnosi się też do pierwszych odruchów człowieka, jakim jest poszukiwanie pokarmu i ssanie. Louis zostaje zredukowany do istoty kierującej się najbardziej podstawowymi instynktami ludzkimi, a nawet zwierzęcymi: rozmnażanie się (na co wskazuje sensualność opisu) oraz żywienie się (ssanie krwi jako powiązanie z pierwszą metodą spożywania pokarmu przez człowieka). Pomimo formalnej prymitywizacji Louisa, bohater pozostanie przy swojej

ludzkiej naturze, własnych ludzkich emocjach, co zostaje skomentowane: „Louis [...], jesteś zakochany w swojej śmiertelnej ludzkiej naturze. Gonisz za widmami twojej wcześniejszej świadomości. [...] A w twoim romansie ze śmiertelnym życiem pozostajesz nieżywy dla swojej natury wampira!” (Rice 2005: 67). Jest to oczywista krytyka Lestata wobec stosunku Louisa do stanu wampirycznego.

Relacja Louisa i Lestata zostanie wzmocniona dzięki adopcji córki, Claudii. Obaj przyjmują rolę rodziców dla zaledwie kilkuletniej dziewczynki; wchodzi zatem w pewien rodzaj związku jednopłciowego. W scenie mającej miejsce przed przemianą Claudii, kiedy Lestat to proponuje, mówi również o tym, że mogą ją ładnie przebierać w piękne ubranka, co można odczytywać jako próbę naznaczenia Lestata tzw. *queer codem*, czyli implicytnego zasugerowania nieheteronormatywności bohaterów: „Być oznaczonym jako gej oznacza być uwikłanym w posiadanie lub wykazywanie stereotypów i zachowań, które są kojarzone (nawet jeśli nieprawidłowo) z homoseksualnością lub queerowością [*To be coded gay is to be implicated as having or displaying stereotypes and behaviors that are associated (even if inaccurate) with homosexuality or queerness*]” (Kim 2017 : 157). Bohaterów łączy też silna więź – ciągle wracają do siebie, pomimo różnych przeciwności. Louis kilkakrotnie próbował zabić lub też pozbyć się Lestata, ale ten zawsze wracał, raz nawet proponując powrót do dawnego partnerstwa, które Louis odrzucił.

Niezwykle ważną dla powieści jest relacja pomiędzy Louistem i jego przybraną córką Claudią. Pomimo że pomysł na „sprawienie sobie” córki był początkowo ideą Lestata, to Louis zawiązuje z nią bliższą więź, bardzo podobną do relacji rodzica z dzieckiem, z jednym wyjątkiem, jakim jest ambiwalencja seksualna Claudii. Wbrew moralności jest odczuwanie emocji romantyczno-erotycznych w stosunku do dziecka, ale w przypadku dziecka-wampira ta granica się zaciera, ponieważ mimo dziecięcego wyglądu Claudia nabiera cech dorosłej kobiety, zostaje nazwana uwodzicielką. Tabu dotyczące wieku jest przełamane ze względu na fakt, że Claudia była dużo starsza i bardziej świadoma niż mogłoby się wydawać. Jest córką Louisa, ale i powierniczką oraz partnerką w próbie zabicia Lestata. Ich relacja zostaje dramatycznie zakończona jej śmiercią w płomieniach.

Trzecią ważną dla Louisa znajomością jest jego związek z Armandem, którego poznaje w Teatrze Wampirów. Jest to relacja *stricte* homoseksualna, Louis otwarcie przyznaje, że go kocha. Różni się ona jednak od relacji Louisa z Lestatem, ponieważ jest bardziej szczerą w swoim wydzwisku, przy czym jest to tylko pozorne ze względu na fakt, w jaki sposób Armand zachowuje się w stosunku do głównego bohatera po spaleniu teatru. Louis nie zostaje do tego przymuszony, tylko sam odchodzi od swojej poprzedniej rodziny (Lestat wraz z Claudią) i początkowo czuje się szczęśliwy, aż do momentu, kiedy Armand godzi się na śmierć Claudii.

Louis Pointe du Lac nie ma szansy na spełnioną miłość. Lestat, Claudia i Armand w jakiś sposób sprawiają, że Louis nie jest usatysfakcjonowany emocjonalnie; mężczyźni zawodzą go pod względem emocjonalno-moralnym, a relacja rodzicielska została mu odebrana przez pożogę. Wampir wykreowany przez Anne Rice pozostaje przede wszystkim emocjonalnym, niespełnionym w miłości bohaterem tragicznym, z którym można sympatyzować. Zawiedziony zostaje nawet przez chłopaka, który przeprowadza z nim wywiad, bowiem nie wyciągając wniosków z historii mu opowiedzianej, prosi, aby Louis uczynił go wampirem. Jednocześnie wampir przestaje być straszny i czytelnik zaczyna mu współczuć. Jest też bohaterem jednoznacznie i otwarcie nieheteronormatywnym.

Zmierzch – Stephanie Meyer. Wampir udomowiony

Kluczowym tekstem wampirycznym dla pierwszej dekady XXI wieku jest *Zmierzch* Stephanie Meyer. Rodzina Cullenów, w przeciwieństwie do ich wcześniejszych wzorów literackich, nie ukrywa się w miejscach odosobnionych, opuszczonych zamczyskach, ale stara się zasymilować ze społeczeństwem, wtopić w tło w małym miasteczku Forks – na północy Stanów Zjednoczonych. Wampiry unowocześniono jako postaci. Zaczęły więc żyć w przeszklonym, modernistycznym domu, nie działają na nie tradycyjne metody zabijania wampirów: w domu mają krzyż, nie palą się pod wpływem słońca, tylko błyszczą, nie śpią w trumnach, nie są wspomniane nawet osikowe kołki. Jedynym sposobem na zabicie wampira w uniwersum Meyer jest rozczłonkowanie i spalanie ciała.

Rodzina Cullenów odrzuca również klasyczny sposób żywienia się ludzką krwią na rzecz picia krwi zwierzęcej. Ten swoisty „wegetarianizm” zmienia znaczenie wampirycznego symbolu krwi, która traci swoje erotyczne właściwości i staje się wyłącznie pożywieniem – ma rolę czysto pragmatyczną. Pomimo abstynencji od ludzkiej krwi, członkowie klanu Cullenów odczuwają do niej pociąg, ale wystrzegają się tej pokusy. Jest to zatem swego rodzaju krwawy celibat. Ten właśnie element łączy się z odwróconym podejściem Edwarda do kwestii erotycznych. Kiedy zakochuje się w ludzkiej dziewczynie, Isabelli Swan, ona sugeruje mu zbliżenie, ale ta propozycja zostaje przez niego odrzucona, obiecuje jej stosunek dopiero po ślubie. Edward hołduje tradycjom dotyczącym relacji romantycznych, co można zauważyć w jego zachowaniu w stosunku do Belli. Edward jest opisywany jako niezwykle szarmancki, co imponuje Belli porównującej zachowanie Edwarda do postaci z jej ulubionych lektur, czyli tych z powieści Jane Austen.

Kreacja Edwarda Cullena zaprezentowana przez Meyer ma być może związek z osobistymi przekonaniem autorki, z jej wyznaniem, ponieważ należy ona do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (zwanego potocznie kościołem mormonów). Jest to organizacja o poglądach konserwatywnych

w kwestii seksualności; w społeczności mormońskiej kładzie się nacisk na zachowanie czystości przedmałżeńskiej. Tłumaczy to kolejność i czas, w jakim dzieją się wydarzenia dotyczące sfery erotycznej w powieści: narzeczeństwo, ślub, po którym dopiero rozpoczyna się relacja erotyczna między bohaterami i rodzicielstwo, następujące bezpośrednio po zawiązaniu relacji seksualnej.

Znaczący jest brak wampirów homoseksualnych w *Zmierzchu*, na co, podobnie jak w przypadku zachowania Edwarda, mogą mieć wpływ poglądy autorki, ponieważ mormoni uważają, że partycypowanie w romantyczno-erotycznych relacjach jednopłciowych to grzech.

Analogicznie jak w *Wywiadzie z wampirem*, w *Zmierzchu* tworzą się wampirze rodziny, co jest zaprzeczeniem zarówno wąpierz z mitologii słowiańskiej, które były odstręczającymi istotami, jak i XIX-wiecznych pięknych wampirów-samotników. Ci pierwsi byli potworami niezdolnymi do założenia rodziny, ci drudzy chowali się w zamkach z dala od innych (Dracula miał żony, ale były to bardziej jego kochanki niż rodzina z pogłęzionymi relacjami emocjonalnymi).

Biorąc pod uwagę wcześniejsze teksty o wampirach, można zauważyć, że istota demoniczności wampira ulega, jak sugeruje Pramod K. Nayar, „udomowieniu” (Nayar 2010: 61). Granice między wampirem a człowiekiem zacierają się, tworząc istotę, która staje się bardziej zrozumiała dla młodego, współczesnego czytelnika. Łatwiej sympatyzować jest z nierozumianym, mrocznym nastolatkiem, ukrywającym groźny sekret – oczywiście Edward jest przerażający, niepokojący, ale nie straszy swoim wyglądem i zachowaniem.

Pominięcie seksualności wampirów w *Zmierzchu* nie oznacza, że potrzeba obserwowania seksualności w literaturze współczesnej nie jest realizowana w innych tekstach, co więcej, jest realizowana przez teksty związane z twórczością Meyer. Po sukcesie *Zmierzchu* na rynku wydawniczym pojawiła się ogromna liczba fikcji fanowskich związanych z tym cyklem. Jedną z nich, która pierwotnie nosiła tytuł *Master of the Universe*, została wydana pod zmienionym tytułem *50 twarzy Greya*, jako powieść erotyczna, która rozpropagowała ten gatunek w głównym nurcie rynku wydawniczego.

Tetralogia zostawiła wyraźny ślad na popkulturze, widoczny w utworach takich jak serial *What We Do in the Shadows* (*Co robimy w ukryciu?*) w reżyserii Jemaine Clement oraz Taiki'ego Waititi, w którego pierwszym odcinku pojawia się nawiązanie do charakterystycznego wyglądu wampirów ze świata Meyer: „– Chciałbym trochę tego kolorowego, błyszczącego pyłku/ – Brokatu? [...] – Posypię nim moją twarz i moje ciało... jak w *Zmierzchu*” [– *I would like some of that colorful dust that sparkles./ – Glitter? [...] – I'm going to sprinkle it on my face and on my body, like "Twilight"*] (FX Networks 2023: 0:02-0:21). Serial jest bogaty w satyrę dotyczącą przedstawienia wampirów w kulturze, a określa się go mianem *mockumentu*.

Podsumowanie

Wampir jako postać przeszedł ewolucję od inspirowanego lordem Byronem brutalnego, niebezpiecznego, queerowego wampira, który był bohaterem powieści „ku przestrodze” przed seksualnością i nieheteronormatywnością, do wiecznie młodego nastolatka o błyszczącej skórze, który staje się poniekąd ostoją konserwatywnych wartości. Niektóre cechy wampirów pozostają z oczywistych względów niezmiennie: picie krwi, postrzeganie jako zagrożenie, charakterystyczny wygląd, niepohamowany głód. Moralność oraz znaczenie wampira podległa jednak ogromnej zmianie. Twórcy nadal wracają do motywów upowszechnionych w XIX w. i każda kolejna iteracja dodaje nowe aspekty, wariacje do postaci wampira, często odzwierciedlające aktualne dla danego autora obyczaje i moralność społeczeństwa. Wampiry w tekstach kultury zaistniałych nawet po *Zmierzchu* kontynuują powiązania między seksualnością i wampiryzmem, jak np. *Co robimy w ukryciu?*, w którym wampiry organizują co pół roku orgię, gdzie najlepszym kochankiem jest wampir nieposiadający genitaliów, a jeden z bohaterów przyznaje się do stosunków erotycznych z własną matką. Seksualność wampiryczna przestała być straszna, a zaczęła być śmieszna.

Źródła cytowań

- BŁASZKOWSKA, MARTA (2012), 'Wampiryzm – choroba – metafora. Wampir jako chory i wampir w porównaniu z chorym w literaturze i kulturze', *MASKA*: 13, s. 17-30.
- FX NETWORKS, @FXNETWORKS (2023), "Nandor Wants To Be "Like Twilight" – Scene | What We Do in the Shadows | FX", online: <https://www.youtube.com/watch?v=FMbjCHFVzX0> [dostęp: 02.02.2024]
- GEMRA, ANNA (2008), 'Od gotycyzmu do horroru. wilkołak, wampir i monstrum Frankensteina w wybranych utworach', Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- KIM, KOEUN (2017), 'Queer-coded Villains (And Why You Should Care)', w: Budd, Tracy, Dexheimer, Lynda *DIALOGUES@RU*, Dialogues@RU, s.156-164.
- MCCLELLAND, BRUCE A., (2006), 'Slayers and their vampires. A cultural history of killing the dead', The University of Michigan Press
- JANION, MARIA (2023), *Wampir. Biografia symboliczna*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- MEYER, STEPHANIE (2005), *Zmierzch*, przekł. Joanna Urban, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- NAYAR, PRAMOD (2010), 'How to Domesticate a Vampire: Gender, Blood Relations and Sexuality in Stephenie Meyer's Twilight', *Nebula*: 7.3, s. 60-76.
- PACEWICZ PIOTR, JAKUB SZYM CZAK (2019), 'Homofobia PiS. Jak rozbudzali nienawiść do LGBT prezydent, prezes, ministrowie, posłowie [33 CYTATY]', online: <https://oko.press/homofobia-pis-jak-rozbudzali-nienawisc-do-lgbt-prezydent-prezes-ministrowie-poslowie-33-cytaty>, [dostęp: 03.02.2024].
- PŁAZA, MACIEJ (2011), 'Dracula – nieśmiertelne przekleństwo pożądania', w: Bram Stoker, *Dracula*, Poznań: Vesper, s. 405-425.
- POLIDORI, JOHN WILLIAM (2013), 'Wampir', w: Mary Shelley, *Frankenstein, czyli współczesny prometeusz*, przekł. Maciej Płaza, Czerwonak: In Rock Music Press (Vesper), s. 285-306.
- RAWSKI, JAKUB (2014), 'Realizacja podmiotu homoseksualnego w wybranych tekstach współczesnej kultury wampirycznej', *Prace Literackie*: 54, s. 59-70.
- RICE, ANNE (2005), *Wywiad z wampirem*, przekł. Tomasz Olszewski, Poznań: Rebis.
- SHERIDAN LE FANU, JOSEPH (2023), 'Carmilla' przekł. Maciej Kozłowski, w: Janion Maria, *Wampir. Biografia symboliczna*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, s.364-421.

- STOKER, BRAM (2011), *Dracula*, przekł. Magdalena Moltzan-Małkowska, Poznań: Vesper.
- WHITLOCK, DUSTIN (2024), '4 Vampire Movies to Look Forward to in 2024', online: <https://movieweb.com/vampire-horror-movies-2024/>, [dostęp: 03.02.2024].
- WOŁEK, ANNA MAGDALENA (2012), 'Od potwora do romantycznego kochanka – przemiany wampira w literaturze', *MASKA*: 16, s. 122-137.